

NASRIY ASARLARDA XARAKTER TALQINI (SHODMON SULAYMON HIKOYALARI ASOSIDA)

Sharipova Nigora Sahat qizi

Buxoro davlat universiteti filologiya fakulteti

Adabiyotshunoslik magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18091632>

Annotatsiya: Maqolada adabiyotshunoslikda keng o'rganilgan mavzulardan biri adabiy xarakter masalasiga oid ba'zi mulohazalar bildirilgan. Uning turlari va yaratish mashaqqatlari, yozuvchi badiiy mahorati, uslubining bu boradagi roli, epik tur janrlarida xarakterning ahamiyati kabi masalalarga asosli fikrlar bildirishga harakat qilindi. Zamonaviy o'zbek nasrining zabardast vakili Shodmon Sulaymon hikoyalari asosida mavzu yoritilgan. Uning xarakter yaratishdagi ijodiy yondashuviga oid tahlillar keltirilgan. Fikrlarni asoslashda atoqli adabiyotshunos olimlarning nazariy qarashlariga murojaat etilgan.

Kalit so'zlar: obraz, xarakter, konflikt, estetik ideal, psixologik tasvir, uslub, , zamonamiz qahramoni xarakterlari, tip.

Kirish:

Xarakter deyilganda, kishilarga xos xususiyatlar, ularning individualligini ko'rsatib turuvchi jihatlar nazarda tutiladi va dunyoda bir xil barmoq iziga ega odamlar bo'lmaganidek, bir xil xarakterli kishilar ham mavjud emas, faqatgina o'xshash xarakterli insonlar bo'lishi mumkin. Umumiy psixologiyada xarakterga "shaxsdagi shunday psixologik, sub'yektiv munosabatlar majmuyiki, ular uning borliqqa, odamlarga, predmetli faoliyatga hamda o'z-o'ziga munosabatini ifodalaydi" deya ta'rif beriladi. Demak, xarakter, asosan, munosabatlarda namoyon bo'ladigan holatdir. Xarakter tushunchasi ilk marta Yunonistonda, badiiy ijod ruhiy madaniyatdan ajralib chiqqan bir davrda paydo bo'lgan. Xarakterning antik davrda ifodalagan mazmuni uning hozirgi talqinidan keskin farq qilgan. "Ijodkorlar ishtirokchilarning xarakterlarini tasvirlash uchun ularni asarga olib kirishmaydi, – deb yozgan edi Aristotel

Asosiy qism:

Xarakter o'z xatti-harakatlari, maqsad, intilishlari, o'y-kechinmalari, dunyoqarashi, fe'l-atvori bilan alohida ajralib turadigan to'laqonli obrazdir. Shuning uchun har qanday obraz badiiy xarakter bo'la olmaydi. Asardagi yetakchi qahramon har jihatdan faol bo'lsa, o'zining barcha jihatlari bilan yorqin ko'rinib tursagina, u badiiy xarakter bo'la oladi. Darhaqiqat, xarakter insonning ichki dunyosi mahsuli, uning maqsadlari yo'lidagi harakatlarida o'zligini namoyon qiladigan jarayondir. O'z o'rnida, yozuvchi ham qahramoni yaxshi yoki yomon inson obrazini gavdalantirishiga ko'ra, salbiy yoxud ijobiy jihatlardan birini ko'proq miqdorda uning xarakteriga singdiradi, asar g'oyasini ifodalashga xizmat qiladigan turli toifadagi personajlarni shu tariqa yaratadi. Xususan, Shodmon Sulaymon asarlari ham qahramonlar xarakterining xilma-xilligi, ruhiy kechinmalarini ifodalashdagi o'ziga xosligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, Quvvatova Dilrabo Xabibovna, Buxoro davlat universiteti professori, filologiya fanlari doktori (DSc) o'zining "Qutlug' bir makonda gul ochdi chechak (Shodmon Sulaymon ijodiga chizgilar) maqolasida "Shodmon Sulaymonning nasrda ham ancha qalami charxlanib qolgan. Uning hikoya, esselari ham ko'pchilikning tiliga tushganligi ham, haqiqat. Shuning uchun bo'lsa kerak, yuqorida tilga olingan turli xarakterdagi kuzatishlar: maqola, taqrizlardan tashqari, uning hikoyalari ham iliq munosabatlar, talqinlar yuzaga keldi. Birgina ijodkorning "Safar" hikoyasini oladigan bo'lsak, undagi obrazlar psixologiyasini ifodalashda boshqa asar

qahramonlariga o'xshamagan o'zgachaliklarga guvoh bo'lamiz. Chunonchi, "...yoshi to'qsonga to'qnashgan, dunyoning issiq-sovug'ini ko'raverib, sabr paymonasi to'laverib, irodasi zarang qotgan bobom va buvimning hikmat to'la ertaklarini tinglashni yoqtirardik." Hikoyada biror bir personajga ism berilmagan, ammo ularning xarakter xususiyatlari asar davomida qahramonlar shaxsiyatini to'la ochib bera olgan. Masalan, bosh obrazlardan sanalgan bola o'zini shunday ta'riflaydi: "...men juda tez ulg'aydim. Aql tishim chiqib ulgurmay, salmoqlab gapiradigan, dahri dunning o'nqir-cho'nqirlari haqida bosh qotirib, adoqsiz va foydasiz o'ylar girdobida jon talashadigan bo'lib qoldim. Ijodkorning "Xiyonat" hikoyasi bosh qahramoni Sharif xakteri shunday ochib berilgan: "Sharif jilli yaxshi odam. Biz tomonlarda "jilli" laqabini oriyatli, tezfe'l, adolattalab odamlar ismiga qo'shib aytiladi".

Xulosa

Umuman olib qaraganda, yuqoridagi tahlil, mushohadalardan ko'rinib turibdiki, xarakterning asardagi vazifasi juda ulkan va qahramon, personaj xarakterini yaratish, uni ochib berish muallifdan katta mahorat, tajriba va o'ziga xos yondashuv talab qiladi. Shodmon Sulaymonning hikoyalaridan olingan parchalar asnosida amin bo'ldik. Shuningdek, bu tahlillar jarayonida ijodkorning xarakter yaratish mahorati va kuchli psixologik tasvir vositalar talqiniga oid uslubi qiyosiy tahlil jarayonida o'z aksini topdi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Арасту. 2011. Поэтика. Ахлоқи кабир. Риторика. – Т.: “Янги аср авлоди”
2. Turdiyeva, Y. 2024. “Badiiy asarda xarakter”. O‘zbekiston: til va madaniyat 1(2): 46-58.
3. Shodmon Sulaymon "Tanlangan asarlar " II jild. "Durdona " nashriyoti Buxoro, 2025
4. Quvvatova Dilrabo Xabibovna " Qutlug' bir makonda gul ochdi chechak" maqolasi